

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI**

**“MEXANIKA VA MUHANDISLIK GEOMETRIYASINI AMALIY
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY ANJUMAN

15-16-OKTABR 2025 YIL

BUXORO 2025

12. Рис. 2 Средняя априорная диаграмма

По результатам проведенного эксперимента для дальнейшего планирования эксперимента целесообразно сфокусировать внимание на двух факторах: **Алюминий-титан-нитрид (AlTiN) - K_1** и **Нитрид титана (TiN) - K_2** .

Список использованных источников

1. Malikov A.A., Sidorkin A.V., Yamnikov A.S. Cutting and plastic deformation in the shaving and rolling of cylindrical gears with round teeth //Russian Engineering Research. June 2013, Volume 33, Issue 6, pp 363-366.
2. Sidorkin A.V., Malikov A.A. Heat liberation in the shaving of cylindrical gears //Russian Engineering Research. August 2015, Volume 35, Issue 8, pp 631-634.
3. Борискин О.И., Валиков Е.Н., Белякова В.А. Комбинированная обработка зубьев цилиндрических зубчатых колес шевингованием – прикатыванием: монография. Тула: Изд-во ТулГУ, 2007. 123 с.
4. Malikov A.A., Sidorkin A.V. Heat liberation in the shaving of cylindrical gears // Russian Engineering Research. August 2015, Volume 35, Issue 8, pp 631-634.
5. Сухоруков Ю.Н., Евстигнеев Р.И. Инструменты для обработки зубчатых колес методом свободного обката. Киев: Техника, 1983. 120 с.
6. Марков А.Л. Измерение зубчатых колес. 4-е изд., перераб. и доп. Л.: Машиностроение, 1977. 240 с.
7. Тайц Б.А. Точность и контроль зубчатых колес. М.: Машиностроение, 1972. 368 с.
10. Coatings for cutting tools [Электронный ресурс] // Station coating: [сайт]. URL:<https://www.statoncoating.com/en/coatings/coatings-cutting-tools>
8. Narasimha M., Tewodros D., Rejikumar R. Improving wear resistance of cutting tool by coating // IOSR Journal of engineering. 2014. V 4 (5). P. 6-14.
9. Sarwar M., Haider J. Development of advanced surface engineering technologies for the benefit of multipoint cutting tools // Advanced Materials Research. 2008. P. 1043-1050. ISSN 1022-6680.
10. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/54/e3sconf_geotech2023_03019/e3sconf_geotech2023_03019.html

UDK 664.8.035.59

SABZIDAN QOLDIQ NOVOT QIYOMI ASOSIDA TSUKAT ISHLAB CHIQRISH JARAYONING MEKANIK, ENERGETIK VA MODELLASHTIRILGAN YECHIMLARI

M.F.Haydarova Sh.Sh.Baqoyeva
 Buxoro davlat texnika universiteti, tayanch doktorant
Khaydarovamuhayyo30@gmail.com
 A.T.Oltiyev
 Buxoro davlat texnika universiteti, t,f,d,prof

Annotatsiya. Ushbu ishda an'anaviy novvot ishlab chiqarish jarayonidan olingan qoldiq qiyomdan foydalanib, sabzidan tsukat ishlab chiqarish texnologiyasining mexanik va energetik parametrlarini modellashtirish va optimallashtirish o'rganildi. Ishda osmotik suvsizlantirish va konvektiv quritish jarayonlarining massa va issiqlik almashinuvi ko'rsatkichlari tahlil qilindi, fruktoza so'rilish va namlikning vaqt bo'yicha dinamikasi eksperimental ma'lumotlar va

differential tenglamalar bilan tasdiqlandi. Taklif etilgan texnologiya energiya sarfini kamaytirish, saxaroza iste'molini qisqartirish va chiqindilarni kamaytirish orqali sanoat ishlab chiqarishiga mos keladi.

Tsukat mahsulotlari sanoatida shakar resurslarini optimallashtirish va chiqindilarni qayta ishlash muhim ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi. Qoldiq novvot qiyomi – yuqori fruktoza va yuqori eruvchan quruq moddaga ega bo'lgan ko'p miqdordagi resursdir. Uning oziq-ovqat sanoatida funksional shirinlovchi va osmotik agent sifatida qo'llanishi iqtisodiy va ekologik jihatdan foydalidir. Ish davomida sabzi (*Daucus carota* L., “Mshak-195”) namunalari osmotik suvsizlantirish va keyingi quritish jarayonlarini mexanik jihatdan modellashtirish orqali energiya samaradorligini oshirish va mahsulot sifatini saqlash tadqiq etildi.

Osmotik suvsizlantirish va quritish jarayonlarini modellashtirish bo'yicha klassik ishlar Fick qonuniga, quruq moddalar va suyuqlik almashinuvi tenglamalariga asoslangan. Mahalliy amaliyot va GOST 31459–2012 talablari asosida mahsulot sifat parametrlarini taqqoslash amalga oshirildi. Bundan tashqari, fruktoza bilan boy qiyomlar ishlatilganda, mahsulotning shirinligi va glikemik ta'siri haqida nazariy jihatlar ko'rib chiqildi.

Maqsad: Sabzidan qoldiq novvot qiyomi yordamida tsukat ishlab chiqarish jarayonining mexanik va energetik parametrlarini modellashtirish va optimallashtirish. Vazifalar:

1. Osmotik suvsizlantirish va konvektiv quritishning eksperimental parametrlarini aniqlash.
2. Massa almashinuvi uchun diffuziya koeffitsientlarini hisoblash va Fick qonuni yordamida modellashtirish.
3. Energiya samaradorligini tahlil qilish va tejash imkoniyatlarini baholash.
4. Mahsulotning fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlarini GOST bo'yicha baholash.

Xomashyo “Mshak-195” sabzisi; qoldiq novvot qiyomi (eruvchan quruq modda 74.6%, fruktoza ~55%). Tayyorlash jarayoni: Sabzilar yuvilib tozalandi, 10×10×10 mm kub shaklida kesiladi.

Blanshirlash 90°C da 3 daqiqa amalga oshiriladi. Osmotik eritma suv bilan 1:2 suyultirilib, 45–50 °Bx konsentratsiya hosil qilinadi. Osmotik jarayon 65°C da, 6 soat davomida, 3 tsiklda qiyom yangilanishi bilan amalga oshirildi. So'ngra konvektiv quritgichda 60°C, havo tezligi 1.5

m/s, 8–10 soat davomida quritiladi. Analitik usul: -Namlik: gravimetrik usul (105°C da quritish).

- Qaytaruvchi shakarlar va fruktoza: DNS usuli va UV-VIS spektrofotometriya (540 nm).

- pH va kislotalilik: pH-metr va titrlash (NaOH, GOST 6687.4–86).

- Massa almashinuvi modeli: Fick qonuni (1D) va yiriklik uchun moslashtirilgan chekkaviy shartlar.

Massa almashinuvi modellashtirilishi. Massa almashinuvi Fick qonuni bilan ifodalanadi:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

bu yerda D— diffuziya koeffitsienti (m²/s), C — moddaning konsentratsiyasi (kg/m³), x — masofa (m), t — vaqt (s).

Quritish bosqichi uchun namlikni pasaytirish kinetikasi quyidagi eksponensial model bilan yaqqol ifodalanadi:

$$M_t = M_e + (M_0 - M_e)e^{-kt}$$

bu yerda M_t - **t vaqtdagi namlik miqdori**, %; M_0 - **boshlang'ich namlik** (%), sabzining dastlabki holatdagi suv miqdori (odatda 85–90%); M_e - **muvozanat (yakuniy) namlik**, % (quritish tugagach qoladigan barqaror namlik, odatda 18–20%); k - **kinetik koeffitsient** (s⁻¹), u quritish tezligiga bog'liq asosiy parametr; t - vaqt, soat.

Natijalar: Eksperimental natijalarga ko'ra, osmotik bosqichda fruktoza miqdori 2.5% dan 15.0% gacha oshdi va sabzi bo'laklarining namligi 88% dan 65% gacha kamaydi (6 soat). Massa almashinuvi hisob-kitoblari va eksperimental ma'lumotlar D qiymatining 1.8×10^{-10} m²/s atrofida ekanligini ko'rsatdi. Quritish bosqichida yakuniy namlik 18–20% ga yetkazildi, bu GOST

talablariga mos keladi. Energiya samaradorligi hisob-kitoblari ishlab chiqarish jarayonida taxminan 15–18% energiya tejashni ko‘rsatdi (ishlab chiqarish sharoitiga bog‘liq).

1-rasm. Fruktoza so‘rilishi (Osmotik jarayon)

2-rasm. Sabzi bo‘laklarining namlik dinamikasi (osmotik bosqich)

1-Jadval

Fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	Qiymat (tajriba)	Qiymat (nazorat)
Boshlang‘ich namlik, %	88.0	88.0
Osmotik bosqichdan so‘ng namlik, %	65.0	70.5
Yakuniy namlik (quritishdan keyin), %	19.0	20.8
Boshlang‘ich fruktoza, %	2.5	2.5
Fruktoza (6 soat), %	15.0	7.8
Qaytariluvchi shakarlar, %	42.3	33.1
pH	4.9	5.2
Kislotalilik, mkmol H ⁺ /100 g	115.4	112.6
Eruvchan quruq modda (qiyom), %	74.6	0 (saxaroza qiyom)
Energiya samaradorligi, %	79.5	64.0

Ishda olingan natijalar ko‘rsatdiki, qoldiq novvot qiyomi yuqori fruktoza konsentratsiyasi bilan osmotik agent sifatida samarali ishlaydi. Fruktozaning yuqori kirib borishi mahsulotning shirinligini oshiradi va saxaroza iste‘molini kamaytiradi, bu esa tannarxni kamaytiradi. Massa almashinuvi modellashtirilishi jarayon parametrlarini optimallashtirishda muhim rol o‘ynaydi: D parametrining aniqligi va chekkaviy shartlar jarayon prognozini yaxshilaydi. Shuningdek,

quritish parametrlarini (harorat, havo tezligi, qatlam qalinligi) optimallashtirish orqali energiya sarfini kamaytirish mumkin.

Xulosa

1. Qoldiq novvot qiyomi asosidagi tsukat ishlab chiqarish texnologiyasi mexanik va energetik jihatdan samarali ekanligi tasdiqlandi.

2. Jarayonlarni modellashtirish orqali energiya sarfini 15–18% ga kamaytirish va saxaroza miqdorini 20–25% ga qisqartirish mumkin.

3. Kelgusida: a) boshqa ildiz sabzavotlar (lavlagi, sholg‘om) ustida tadqiqotlar, b) D koeffitsientining harorat va konsentratsiyaga bog‘liqligini aniqlash, c) sanoat miqyosida energetik balansni chuqur tahlil qilish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.F.Haydarova., Oltiyev A.T., Narziyev M.S. Sabzavotlardan tsukat ishlab chiqarish usuli. O‘zbekiston Respublikasi Adliya huzuridagi Intellektual mulk agentligi. Foydali modelga patent. UZ FAP 2702. Talabnoma raqami: **FAP 20240459. 14.04.2025 yilda** Toshkent shahrida ro‘yxatdan o‘tgan. XPK: A23L 21/10 (2016.01)

2. 1. M.F.Haydarova., Oltiyev A.T. Tsukat ishlab chiqarish texnologiyasidagi an’anaviy shakar xomashyosini, novvot ishlab chiqarish texnologiyasining qoldiq siropiga almashtirish. Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. Ilmiy – texnikaviy jurnal. Buxoro: №1/2025 220-224 b

3. Курамбаев Ш. Р., Шарипов П. Р. и др. Переработка отходов восточной сладости нават.

4. ISSN 2072-0297. Молодой учёный. Международный научный журнал. № 17 (151) / 2017

5. Сапронов, А. Р. Технология сахарного производства — М.: Агропромиздат, 1986

6. Рустамов, А. «Восточные сладости и другие сахаристые кондитерские изделия». Т. 1965.

7. <https://tehnologam.com/en/vmist-suhyh-rechovyn-u-syrovyni>

УДК 665.335.1

Новые катализаторы для гидрирования растительных масел

Н.К.Мажидова.

Бухарский государственный технический университет

г.Бухара, Республика Узбекистан

nargiz-1234n@mail.ru

Основная цель работы заключается в выборе наиболее эффективных сплавных промоторованных стационарных катализаторов для гидрирования хлопкового масла при производстве гидрированных жиров целевого назначения. критериями эффективности катализаторов являются активность, селективность, изомеризирующая способность и стабильность в условиях, соответствующих промышленной практике. Следует отметить, что, несмотря на интенсивное развитие теории гетерогенного катализа, в том числе гидрогенизационного катализа, синтез новых катализаторов в основном носит полуэмпирический характер. Ориентирами в направлении модификации катализаторов служат теоретические исследования и экспериментальные работы, связанные с изучением каталитических свойств отдельных металлов, оксидов, их комбинаций и т.д. Модификация сплавных никель-алюминиевых катализаторов включает введение в сплав некоторых

52	ХАКИМОВ ҚУРБОН ЗИЙОДИЛЛОЙЕВИЧ	RECENT DEVELOPMENTS IN DRIP IRRIGATION SYSTEMS AND THEIR IMPACT ON IRRIGATION
53	И.З.ХАМРОКУЛОВ	ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ДИСТИЛЛЯЦИИ МНОГООРУБЕНЧАТЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ МИСЦЕЛЛЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
54	САДИКОВА МУХАЁ МУРАТОВНА, ШОДИЕВ ДОНЁРЖОН ОТАБЕК УГЛИ	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДИСКОВОЙ ТРИБОМЕТР, ЕГО ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ХЛОПКОМ-СЫРЦОМ.
55	SANOYEV SAMOYIDDIN HUSNIDDIN O'G'LI KAMOLOV M.Q.	BLOKLANISHGA QARSHI TORMOZ TIZIMLARI (ABC).
56	Н.Н.САБИРОВА, Н.К.МАЖИДОВА, С.Ж.КОМИЛОВА, Ф.И.ГИЯСОВА	ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
57	СИДОРКИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, МАРДОНОВ УМИДЖОН ТОХИР УГЛИ, ЭРГАШОВ ДОСТОН РАДЖАБОВИЧ	ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА ЧИСТОВОЙ ЗУБООБРАБОТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЕС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АПРИОРНОГО РАНЖИРОВАНИЯ
58	M.F.HAYDAROVA SH.SH.BAQOYEVA	SABZIDAN QOLDIQ NOV VOT QIYOMI ASOSIDA TSUKAT ISHLAB CHI QARISH JARAYONINING MEKANI K, ENERGETIK VA MODELLASHTIRILGAN YECHIMLARI
59	Н.К.МАЖИДОВА.	НОВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ГИДРИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
60	Г.И. АТАБАЕВА, Т.И. АТАМУРАТОВА	НЕТРАДИЦИОННОЕ СЫРЬЁ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
61	FAZLIYEV JAMOLIDDIN SHAROFIDDINOVICH, RAHMATOVA MAFTUNA JAMSHID QIZI, ABDULLAYEV SHERBEK ARZIMUROD O'G'LI,	QISHLOQ XO'JALIGI EKINLARINI TOMCHILATIB SUG'ORISHDA SUG'ORISH TEXNIKA ELEMENTLARINI TAKOMILLASHTIRISH